

DES MODÈLES TRÈS UTILISÉS DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

2/3 des modèles d'érosion et de transport des sédiments sont utilisés par les autorités pour **contrôler l'évaluation des risques liés au sol** ou les mesures d'atténuation.

DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'ÉROSION DIFFÉRENTES SELON LES ÉTATS

Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales constituent la **pratique courante**. Peu d'exigences obligatoires sont imposées au-delà. Les mesures volontaires existantes ne sont pas conçues spécifiquement pour atténuer le risque d'érosion.

L'IMPORTANCE DE L'HARMONISATION

Les différences entre les jeux de données (régionaux et nationaux) et les paramétrages des modèles conduisent à **des évaluations incohérentes de l'érosion** des sols et entravent les résultats des comparaisons de modèles à travers l'Europe.

AUTEURS

Elmar M. Schmaltz, Lisbet L. Johannsen..., Peter Strauss (2024)

DOI : 10.5281/zenodo.14900313

DU RISQUE À LA RÉSILIENCE: Défis politiques pour contrôler de l'érosion des sols

Le besoin de modèles améliorés

L'étude a montré que **les modèles utilisés pour l'érosion des sols** doivent être modifiés pour inclure la connectivité des sédiments et les mesures d'érosion des sols. Ces changements amélioreraient l'évaluation du risque d'érosion et la mise en œuvre de mesures d'atténuation ciblées.

Les **cartes de risque d'érosion** utilisées par les autorités doivent être vérifiées par des données empiriques et les seuils d'alerte dérivés des cartes de risque d'érosion doivent être adaptés aux conditions régionales.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

DOI : 10.5281/zenodo.14900313

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

SCALE PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

Le projet SCALE se concentre sur la « connectivité sédimentaire », c'est-à-dire sur la facilité avec laquelle le sol s'écoule d'un endroit à l'autre sans entrave, et sur la façon dont les champs, les rivières et les rues sont connectés, par exemple. Il examine également actuel des principes de connectivité dans la modélisation et les normes juridiques. L'objectif est d'harmoniser les ensembles de données et les méthodes de mise à l'échelle. Les mesures et les approches de modélisation sont évaluées, et des cadres avec des mesures d'atténuation et des meilleures pratiques de gestion vont être développés.

COORDINATEUR DU PROJET :

Elmar Schmaltz
elmar.schmaltz@baw.at

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement. Développer et présenter des pratiques de fertilisation spécifiques à la région et au contexte (sol, eau et conditions pédo-climatiques).

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique du sol, prévenir l'érosion, améliorer la structure du sol pour renforcer sa biodiversité.

LUMIÈRE SUR :
SCALE,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'Innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

